

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345151>

Mamlakat Latipova

*O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi*

O‘tmishda maktab va madrasalarda ijtimoiy fanlar qatorida ilmi sharh, ilmi tajvid (qiroat), tafsiri Qur‘on (Qur‘on sharhi), sarfu nahv (arab tili grammatikasi va sintaksisi) kabi va boshqa fanlar o‘tilganki, bu fanlarning diqqatga sazovor tomoni, darslar ko‘proq yodlash usuliga asoslangan. Bu holat yaqin va O‘rta Sharq ta‘lim maskanlarida talabalar bilimi va so‘z boyligini oshirishda asosiy omil bo‘lib xizmat qilgan.

Inson nutqiga fayz beruvchi “SO‘Z” badiiy adabiyotda yanada ta‘sirchan tusda namoyon bo‘ladi, uning maftunkorlik kuchini oshiradi. Ana shu so‘z boyligini tushunib, his qilib o‘qish hamma vaqtlarda ham muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. So‘z san‘ati asrlar davomida, avloddan-avlodga o‘tib, davrlardan-davrlarga ko‘chib sayqal topgan, go‘zallashgan. Muayyan xalqning umumtaraqqiyot tarixiga bog‘liq holda rivojlanib borgan. Har bir davrning yosh avlodi esa ota-bobolari so‘zlagan so‘zlar olamida izohtalab iboralarga duch kelaverganlar. Mazkur so‘zlarni izohlash, tushuntirib berish har bir bilimli kishining vazifasi bo‘lgan. Keyinchalik, bu vazifa maktab va madrasalar mudarrislarining zimmasiga yuklatilgan va natijada “Sharhlab o‘qish ilmi” (“Ilmi sharh”) yuzaga kelgan. Sharhlab o‘qish tarixi xalq tarixi, nutq madaniyati tarixi, til tarixi, xalq og‘zaki ijodi tarixi demakdir. Bir so‘z bilan aytganda, sharhlab o‘rganish tarixi asrlardan-asrga o‘tib kelmoqda. Sharh, asli arabcha so‘z bo‘lib, izohlash, tafsir qilish, ochish, bayon qilish kabi ma‘nolarni anglatadi.

Asrlar osha bir necha bor tilinib-tilkalangan, yo‘llari, yo‘rig‘lari toptalgan ona - turkiy tilimizni chin ma‘noda o‘rganish yo‘lida yasayotgan zinapoyamizning birinchi pog‘onasini murakkablik sari yo‘l ochuvchi asosi – xalq qalbi va tiliga yaqin bo‘lgan “Alpomish” dostonining lug‘atini hamda sharhini berish bilan boshlaymiz. Go‘ro‘g‘li turkumiga mansub bu dostonning xalq orasida asrlar osha bir necha dostonchi-shoirilar tomonidan sevib kuylanib kelinishi, xalq ham o‘z o‘rnida bu dostonni ardoqlab kelishi bizning milliy g‘urur va tuyg‘ularimizning yuksakligidan bo‘lsa ajabmas. Bu e‘zozning yana boshqa sirlari bormikan? Bor, albatta. Avvalambor, bu doston buyukligining siri o‘ziga xos xalq tili bilan boyitilganidadir. Ikkinchidan, bu asar yoniq va yorqin ohanglarga ega. Dostonni e‘tibor bilan kuzatsak, unda Zomin, Surxondaryo shevalariga xos bo‘lgan dialektal so‘zlarning joy olganini ko‘ramiz. Masalan; O‘n mingli Boysun – Qo‘ng‘irot elining Qalmoq yurtiga ko‘chishini Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li shunday ta‘riflaydi: Chechanlar eplaydi gapning epini,

Shul zamonda norni cho‘ktirib,

Qo‘ng‘irot elining shundayg‘achiq ko‘pi bor

Boysarining ikki jilov to‘pi bor.

Har ko'chganda to'p jo'natib bo'shatdi.

Qatorga tirkagan lo'k bilan norcha

Ustiga yuklangan qirmizi parcha,

Qalmiqni ko'rgani satta boyvachcha

Yo'l-yo'lakay uloq chopib boradi. Mana shu o'n misra she'r bilan bitilgan parchada shevaga xos o'ndan ortiq izohtalab so'zlarning ishlatilganini ko'ramiz: ep, nor, shundayg'achiq, ko'pi, jilov, to'pi, lo'k, norcha, qirmizi parcha, qalmiq, satta.... Dostonni o'qish jarayonida esa 500 dan ortiq izohtalab so'zlarni uchratamiz va bu holat dostonni to'laqonli anglab yetishimizga xalaqit berayotgandek tuyuladi. Asar mohiyatini chuqur anglab yetishimiz, xususan, yosh avlodga oydinroq tushuntirmog'imiz uchun, ular o'qiganlarida e'tirozlarga o'rin qolmasligi uchun dostondagi izohtalab so'zlarni alifbo tartibida ajratib, izohi bilan birga yozdik. Dostonni o'qishga kirishishdan avval o'sha so'zni izohi bilan birgalikda o'qibgina qolmay, iloji boricha yodlab olinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ming yillarning ham narisida o'zbekning bunyodkorligidan, qahramonligidan, orzu armonlaridan – boru-yo'g'idan yaratilgan, asrlar osha xalq tili bilan yanada boyib, ardoqlanib kelgan asarni bugungi kunda shunday e'zozlanmog'i uchun maktab, litsey, kollejlarda va oliygohlarda maxsus dars soatlari ajratishimiz darkor bo'lib, eng avvalo, dostonga doir lug'atlarni o'quvchilarga jo'rovozlikda yodlatib singdirilsa, so'ngra asarning sharhlari o'rgatilsa, maqsadga muvofiq vazifani amalga oshirgan bo'lamiz.

Abgor bo'lmoq – ezilmoq, xarob bo'lmoq; **Abjo'sh** – quyma, yetti marta eritib quyilgan qattiq jism; **Abjil abjir** – chechan; **Ang** – ov, ovlanadigan jonzot; **Angnimoq** – kuzatmoq, poylab turmoq; **Ahli qubur** – qabr ahli.

Bad olma – yomonlikka olma, xafa bo'lma; **Baydoq** – 1) bayroq. 2) to'da; **Bardor** – ko'tar; **Baqan/beqan** – kelinni uyozatib boratganda yo'lni to'sish uchun ishlatiladigan arqon. **Boybichalar** – boy bekalar; **Burum** – o'rim, soch o'rimi.

Gana-gana – ba'zi – ba'zi; **Gachcha** – yosh yigit; **Gumm** – qum, chuqur; **Gungumador** – katta, dabdabali; **Guppi** – hovliqma, maqtanchoq.

Darmanda bo'lmoq – duchor bo'lmoq; **Darxon** – erkin, soliq va to'lovlardan ozod etilgan kishi yoki urug' a'zolari; **Dahmarda** – cho'pon, chorvador; **Dotqa bo'lmoq** – shikoyat qilmoq; **Dusol** – ikkinchi; **Do'g'ilmoq** – to'qnashmoq, duch kelmoq.

Ezna – pochcha; **Elbagay** – sarpoychan, beli bog'lanmagan; to'nni kiymasdan yelkaga tashlash; **Elmast /jelmas** – yigit yetilgan yigit

Jovliq – yoppasiga, yalpi; **Jodirim bo'lmoq** – ajralmoq; **Joyli /yoyli** – tekis, yoziq, yoyilgan; **Zinda pil** – tirik fil; **Zinkayib** – kekkayib, kerishib; **Zulfakdor** – gajakdor.

Iyir – shifobaxsh o'simlik turi, davobaxsh giyoh; **Iyirdi** – aylantirdi; **Ilkisdan** – to'satdan; **Ilquv-silquv** – turtki, turtkilamoq; **Injilmoq** – g'ijinjimok; **Inlamoq** – ko'z yoshi qilmoq; **It yiqilish** – bir-holatdan beixtiyor ikkinchi holatga kirish; **It irillar** – chimildiqqa kirayotgan kuyov yo'lini go'yoki it holiga kirib, to'sib, sovg'a-salom olish.

Kark – yovvoyi tuya; **Karsatki** – kaltakesak; **Kebanak** – astari kigiz, astari yung cho'ponlar chakmani; **Ko'kay** – dil, qalb; **Ko'kay kesmoq** – dil og'ritmoq.

Lolovlashmoq – chuvillashmoq; **Loppi** – behudaga maqtanuvchi; **Lot** – ko'chma ma'noda: o'ch, qasd, qasos; **Lo'kcha** – erkak yosh tuya.

Mahtal – kutib qolgan, zoriqqan; *Mengzamoq* – o‘xshatmoq; *Mujmaltab* mavhumroq

Naza – mensimaslik; *Naza qilmoq* – ko‘ngil cho‘ktirmoq, xafa qilmoq; *Nazarkarda* – purning nazari tushgan; *Nazru niyozimizni* – sadaqamizni; *Novbos* novvos, ho‘kiz.

“Alpomish” dostonining matnini to‘laqonli o‘zlashtirishda, avvalambor, shu kabi lug‘atlarni imkon qadar yodlashimiz va asarning o‘ziga xos til xususiyatlarini o‘rganishimiz kerak bo‘ladi. Endi, Alpomishning alpligini, aql bovar qilmas qahramonliklarini, Barchinning suluvligi, dovyurakligi va vafodorligini, asardagi barcha qahramonlarning o‘ziga xos xususiyatlarini davrga, milliyligimizga bog‘liq, urf-odatlarimizga bog‘liq o‘xshashsiz xatti-harakatlarini asarning matnlaridagi ifodasiga qarab, kerak bo‘lsa bittama-bitta sharhlab o‘rgatishimiz galdagi zarur vazifalardan biridir. Ma‘lumki, “Alpomish” dostoni vatanparvarlik, qahramonlik, insonlarning, qavm-qarindoshlarning birligi, mehru oqibati, sevgi, sadoqat, oilaning muqaddasligi, o‘zbekona o‘zlik, urf-odatlarni kuylovchi asardir. Dostonning yaratilish tarixi haqida gap ketganda aniq bir fikrni aytish qiyin. Chunki, xalq og‘zaki ijodi asarlarining yaratilish tarixini aniq bir sana bilan belgilab bo‘lmaydi.

Dostonning kelib chiqish davrini belgilashda asarda aks etgan ijtimoiy hayot belgilari muhim o‘rin tutadi. Xalq og‘zaki ijodi namunalarining yaratilish davrini aniqlashda asarda tasvirlangan asosiy masaladan ikkinchi darajali masalani farqlash, keyingi davrda kirib kelgan g‘oya va ohanglarni e‘tiborga olish kerak bo‘ladi. “Alpomish” dostonida urug‘chilik munosabatlari g‘oyasi, davrning o‘ziga xos hayot tarzi ohanglari ufurib turadi. Dostonda tasvirlangan bunday ijtimoiy turmush tarzini tahlil etish bilan folklorshunos, professor H.T.Zaripov “Alpomish” dostoni ko‘chmanchi-chorvador Qo‘ng‘irot qabilasi orasidagi urug‘chilik munosabatlari yemirila boshlagan davrda, mo‘g‘ullar istilosidan avval, Sirdaryoning quyi oqimlari va Orol dengizi atroflarida yuzaga kelgan, degan xulosaga keladi. Darhaqiqat, ma‘lum ma‘noda doston ko‘chmanchi-chorvador urug‘ qabilasining ulug‘ dostoni sifatida X-XI asrlarda yaratilgan, deyish mumkin. Qo‘ng‘irot qabilasining turli joylarga ko‘chishi bilan doston boshqa urug‘ va elatlarga ham o‘tib, har bir urug‘ va elatning an‘analari asosida takror-takror ishlana borib, juda keng tarqaldi, qayta-qayta yaratilib, bot-bot sayqallanish jarayonlarida ota-bobolari ishtirok etgan har bir xalqning sevimli dostoniga aylandi.

Qo‘ng‘irot urug‘i bir qancha turkiy xalqlar, jumladan, o‘zbeklar, qoraqalpoqlar, qozoqlarning etnogenetik jarayonida muhim o‘rin tutganligini hisobga olsak, masala yanada oydinlashadi. Dostonning umumturkiy tildan farqli o‘laroq o‘zbek tilidagi versiyasi XV asrning oxiri XVI asrning boshlarida to‘liq shakllandi. Ammo, dostonning asosi, undagi bir qancha ohanglar va tushunchalar nihoyatda qadimiydir. Dostonning yaratilishi bilan bog‘liq bo‘lgan ma‘lumotlardan so‘ng, uning nomlanishi haqidagi ma‘lumotlar sharhlab o‘rganish uchun birinchi bosqich bo‘ldi. Dostonning asosiy qahramoni Alpomish, uning asl ismi Hakimbek bo‘lgan. Alpomish doston tili bilan aytganda, “Shunda barcha xaloyiqlar yig‘ilib kelib aytdi. «Dunyoda bir kam to‘qson alp o‘tdi, alplarning boshlig‘i Rustami doston edi, oxiri bu Alpomish alp bo‘lsin. Oxiri Alpomishbek alp bo‘lib, to‘qson alpning biri bo‘lib sanaga o‘tib, Alpomish alp ataldi». Zero, alp-polvon, kuchli, pahlavon, botir demakdir. Bu nom Hakimbekka abadiy va mislsiz polvonlik fazilatini bag‘ishlagan bo‘lsa ajabmas. Xalqda nom qo‘yish asnosida g‘oyibona sir borligi, e‘tirof etilib kelinishi

ham bejiz emas. Dostonning matnini tahlil qilishda esa sharhlab o‘rganishning bir necha vositalaridan foydalanamiz, har bir bo‘limga tegishli sharhlarni qayd etib boramiz. Birinchidan, Alpomish dostonini tiliga ko‘ra sharhlash, izohlash, ya‘ni lingvistik izohi bo‘yicha namuna keltiramiz va shu yo‘nalishda davom ettirishingizni o‘zingizga havola etamiz: Shu bilan birga har bir izohtalab so‘zga badiiyligiga ko‘ra tutgan o‘rni, qadimiyligi, shevalarda qo‘llanishi, qaysi tilga mansubligi haqida ma‘lumot beriladi. Ikkinchidan, tarixiy, milliy - maishiy sharh. Bu o‘rinda, qadimiy milliy urf-odatlar, an‘analar, udumlar, haqidagi ma‘lumotlar izohlanadi. Uchinchidan, tarixiy joylar nomlari sharhi. To‘rtinchidan, asardagi tarixiy tipik shaxslar tabiatlari, xususiyatlarining sharhi. Ular haqidagi to‘qima va haqqoniy ma‘lumotlar. Beshinchidan, asarda xalq maqollari, iborolari, tasviriy vositalar sharhi. Oltinchidan, asar qahramonlari ismlari, tashqi qiyofa, kiyim-kechaklari, narsa - buyumlari tasvirining sharhi. Yettinchidan, asardagi adabiy-badiiy ifodalar sharhi kabi va boshqa qismlarga ajratib sharhlab o‘rganish zarurati tug‘iladi.

Biz bilamizki, doston Sharq xalqlarining uzoq o‘tmishdagi tarixi, hayoti, orzu-armonlarining badiiy ifodasidir. Shuning uchun ham, qanchalar qadimiy bo‘lishiga qaramay asarning tili boy, sodda, jozibali va ravondir. Dostonda mumtoz so‘zlar 500 dan oshiq bo‘lishiga qaramay, xalq donishmandligining in‘ikosi bo‘lgan xalq maqollari, go‘zal tasviriy vositalar, mubolag‘alardan keng foydalanilgan. O‘qituvchi ana shu go‘zalliklarni sharhlash orqali asar mohiyatini o‘quvchilarga yetkazsa, dostonning ahamiyati va qimmatini o‘rta boradi. Asosiysi esa, o‘qituvchilar bugungi kunda har soniya bilishimiz zarur bo‘lgan xalqimiz tarixidan, qahramonliklaridan, urf-odatlaridan to‘laroq xabardor bo‘ladilar. Fikrimizni dalillash maqsadida amaliy tajriba boshlaymiz; dostonda uchraydigan ayrim izohtalab so‘zlarni izohi bilan keltiramiz:

Zo‘rabor – polvon, kuchli, zo‘r; Nor – tuya; Xatap – to‘siq, devor; Chakas – joy nomi; Shunqor – lochin; Qiyom – 1) turish; 2) namozda tik turish holati. Qarsak – ayyor tulki; Emikdosh – sut emishgan, bir onani emgan tutingan opa-singil yoki aka - uka; Gavda-losh – bor bo‘y; Qaysar – podshoh. Bu lug‘atlarni yoddan o‘zlashtirgach, dostondan keltirilgan quyidagi parchani qiynalmay tushuna olamiz: Barchinoy Ko‘kamanga javob aytadi: Oti Alpomish yorim bor, Chakasda shunqorim bor, Elda zo‘raborim bor, Qatordagi norim bor. Chilla kirganda mast bo‘lgan, Xatapga boshini urgan, Ne zo‘rlarning dodin bergan, Qo‘ng‘irotda qaysarim bordir. Bu yerda Barchin yorining «alp»ligiga urg‘u beribgina qolmay, uni og‘ir kunda yetib keladigan lochin (shunqor)ga o‘xshatayotir. Uni zo‘raborim (zo‘rlarning ham zo‘ri bo‘lganim), qatordagi norim deb bilayotirki, shu o‘rinda, «Qatorda noring bo‘lsa, yuking yerda qolmaydi» kabi xalq maqollaridan ustalik bilan foydalanilgan. Dostonda shevaga xos izohtalab so‘zlardan tashqari va umumxalq tiliga doir bo‘lgan birqancha iboralar ham ma‘lum qismni tashkil qiladi. Bu kabi shevalar va iboralar, asosan, Surxandaryo viloyatining Sariosiyo va boshqa tumanlari, Samarqandning Bulung‘ur, Jomboy, Jizzaxning G‘allaorol, Zomin, Baxmal kabi tumanlarida yashovchi o‘zbeklar tiliga xosdir. Bunday o‘ziga xosliklar, xususida, tilshunos olim, filologiya fanlari nomzodi Bosim To‘ychiboyev o‘z izlanishlariga ko‘ra “Alpomish va xalq tili” risolasida qimmatli ma‘lumotlar beradi. Ba‘zi kishilar bu so‘zlarni tushunmasligi mumkin. ***Urami? – uradimi?. Tuyildi – 1) tug‘ildi. 2) tuyuldi. Uy dema – unday dema. Tushmas – tushunmas. Bo‘lami? – bo‘ladimi? Jiyarman – yig‘arman. Chechinib-***

yechinib. Ulim– o‘g‘lim. Kay–kelin. Bo‘ymi?–bo‘lmasmi? Ezna – pochcha. Checha–kelinoyi, yanga kabi so‘zlarni e‘tiborga olib, hozirgi adabiy til bilan qiyoslanib, izohlansa va yana biroz mavhumlik tug‘diruvchi umumxalq iboralarini quyidagi: “Turg‘ilig‘imiz qolmadi” – endi biz o‘z elimizda sig‘indi bo‘lib, o‘z akamga zakot berib, bu elda turg‘ilig‘imiz qolmadi, ya‘ni, bu yurtda qolishimizga hojat qolmadi; Yaratganga jilamoq – Xudoy deydik, yaratganga jilaylik, ya‘ni, Alloh deb, yaratganga yolboraylik; Ko‘kayi kesilmoq – Ko‘kaylari kesilgan sag‘ir bolam yor-yor, ya‘ni ko‘ngli yarim, sag‘ir (otasi yoki onasi yo‘q bola) bolam, yor – yor; Bo‘y bo‘lmoq – Barchinoy bo‘y bo‘libdi yor-yor, ya‘ni Barchinoy voyaga yetibdi, yor – yor holatida izohlab borilsa, dostonchining fikrlari yorqinroq namoyon bo‘lib boradi.” [“Alpomish va xalq tili” B. To‘ychiboev, 106-bet, Toshkent. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2001]. Bundan tashqari, olim bu kitobida dostonidagi xalq tiliga doir so‘zlarni bir necha ma‘nodoshlari bilan qiyoslab keltiradiki, risola davr talabiga ko‘ra o‘qituvchi va o‘quvchilarimiz dostonni chuqurroq sharhlab o‘zlashtirishlarida muhim va qimmatli qo‘llanmalardan biri hisoblanadi. Masalan: Otning bir necha ma‘nodoshlari har biri o‘ziga xos o‘rnida ishlatilganini, (34 – 42 betlar) ya‘ni, *ot yilqi deyilishi, to‘ri qizg‘ish rangli ot, yo‘rg‘a yurishi mayin, lo‘killamasdan, bir me‘yorda yuruvchi otga, “saman” – sariq ot, “olapocha” – oyog‘i ola, “shapaq” – gavdasi to‘riq, manglayi to‘liq oq ot, “chibor”– taramtaram oq va ko‘k xolli otga* nisbatan aytilishini va Hakimbek tilidan; ***“Saman soriga tush, yo olapocha to‘riga tush, shapaqning zo‘riga tush”*** kabi chiroyli jummalarni keltirish bilan xalq tilining – o‘zbek xalqi tilining naqadar rang-barangligi, jilosi bu dostonida chuqur joy olganini qayta-qayta ta‘kidlagan holda, muallif quyidagi xulosaga keladi: «Umumxalq tili va “Alpomish” dostonining imkoniyatlari haqida gap ketganda, shuni e‘tiborga olish kerakki, uslubiy va leksik atamashunoslik hamda grammatik nuqtai nazardan qaraganda, asarda hali qo‘l tekizilmagan juda katta boylik yashirinib yotibdi. Bizningcha, ulardan adabiy tilda foydalanish kerak». [“Alpomish va xalq tili” B. To‘ychiboev, 157- 158 betlar]. Olimning o‘zbek adabiy tilining chin ma‘noda tiklanishi, boyishi, o‘z o‘rnini va qadrini topishi zarurligi uchun jonkuyarlik bilan aytayotgan takliflari nechog‘lik hamohang haqiqat va bir ovozdand ma‘qullanuvchi fikrlardir. Shular kabi davrimiz ilm darg‘alaridan ruhlangan holatda, dostonni sharhlashda davom etamiz. Dostonida o‘zbek xalqining to‘y marosimlari, qadimiy urf-udumlari daliliy vositalar bilan ifodalangan. Nikoh o‘qitish marosimi, chimildiq tutib, chimildiqqa kuyov va kuyovnavkarlarning kiritilishidan ilgari ***“it irillar” (chimildiqqa kirayotgan kuyovning oldini it holatiga kirib to‘shish odati) ,“kampir o‘ldi”, (Kuyov yo‘lini ikki kampir o‘zini o‘lganga solib to‘shish odati)*** rasmlari, kelin salom, kuyovnavkarlar oldiga qo‘yning go‘shini pishirib qo‘yish, ularga sarupolar qo‘yilishi juda chiroyli tasvirlangan. ***“Qiz opqochdi” (kelinni nikoh kechasi qo‘shnilarnikiga qochirish) yoki kelinni kiygizga solib ko‘tarish, “soch siypatar”, “qo‘l ushlatar”, “to‘qqiz tovoq”, “kuyov tovoq”, “kuyov uloq” (kuyov jo‘ralarga kuyov tomondan beriladigan biror jondor), “baqan solmoq” (kelinni uzatib kelayotganda kelin sepidan ulush (sovg‘a-salom) olish uchun yo‘lni to‘shish odati)*** kabi udumlar, to‘yda aytiladigan yor-yorlarni Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li juda maromiga yetkazib kuylagan va so‘zlarni o‘rinli qo‘llab, misollar keltirgan. To‘ylarda yaqin-yaqinlargacha keng urf bo‘lgan

ko'pkari (uloq o'yinlari), uni o'tkazish usullari maroq bilan tasvirlangan. Asarda tasvirlangan urf-odatlarining, marosimlarning ayrimlari hozirgacha saqlanib keladi. Lekin unutilib ketayotgan ba'zi urf-odatlar, udumlar, qadriyatlarimizdan hozirgi kun o'quvchilarini xabardor qilishda doston muhim o'rin tutadi. Dostonda juda ko'p o'zbek urug'lari, elatlari haqida tarixiy ma'lumotlar uchraydi. Masalan; *Qo'ng'irot*. Bu so'zning lug'aviy ma'nosini quyidagicha izohlansa, maqsadga muvofiqdir: ***Qo'ng'ir ot; qo'n-to'xta, g'ir-uchar (qo'nib, to'xtab uchar ot)***. *Qo'ng'irot* o'zbek xalqining bir qabilasi bo'lib, X asrdan boshlab O'rta Osiyoga ko'chib kelgan va turli tomonlarga tarqalgan. Bu qabila vakillari XVI-XIX asrlarda Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklari hududida, asosan, tarqoq holatda yashaganlar. Dostondan biz bu haqdagi ma'lumotlarga ham ega bo'lamiz. Qalmoqlar qadim zamonlardan Orol dengizi bo'ylarida ko'chmanchi bo'lib yashaganlar. Ular, asosan, chorvachilik bilan kun kechirganlar. Ularning orasidan ba'zilari o'troq bo'lib, dehqonchilik va chorvachilik bilan kun ko'rgan. O'troq qalmoqlar uy-joy qurishib, madaniy turmush tarziga odatlangan elatga aylangan. *Biy* – turkiy qabila boshliqlari va oqsoqollari nomiga *biy* so'zi qo'shib aytilgan. Ko'rmakchin sarvinozini Olmakchin biyning qizini Boradi shunday zo'rabor. [“Alpomish “ dostoni. 50-bet] Asarda bir nechta geografik joy nomlari ham uchraydi. Ularning ayrimlari hozirda ham mavjud bo'lib, ayrimlari unutilib ketgan. Jumladan: ***Qo'ng'irot – Xorazm viloyatining Yangiariq tumanidagi qishloq. Qo'ng'irot– Qorqalpog'istondagi bir shaharning nomi bo'lib, Amudaryoning dengizga quyiladigan tomonida, chap qirg'og'ida joylashgan. Qo'ng'irot – Xorazm viloyati Urganch tumaniga qarashli bir qishloq. Qo'ng'irot – Andijon viloyatidagi bir qishloqning nomi. Xashtarxon – hozirgi Astraxan. Bobotog' –Termiz shahrining shimoliy qismida joylashgan joyning nomi. Boysun – Surxondaryo viloyatidagi tumanlardan biri. Qalmoqon – (qalmoqlar) Buxoro viloyati Oxunboboyev tumanidagi bir qishloq. Qalmoqqir – Toshkent viloyatidagi joy nomlaridan biri. Rabot qalmoq – Buxoro tumanlarida saqlanib qolgan tarixiy yodgorlikning nomi.***

Bu nomlar shu kungacha saqlanib kelganining sabablaridan biri shuki, qalmoqlarning ko'chmanchi bo'lib yashaganliklari, keyinchalik o'troq bo'lib qolganlari tufayli, ular o'troqlashgan joylar ularning nomlari bilan atalib qolgandir. «Alpomish» dostonida hozirda nomlari saqlanmagan yoki butunlay o'zgarib ketgan joy nomlari ham uchraydi. Masalan: *Chilbir cho'li*, *Oyna ko'li*, *Toycha viloyati*, *Asqar tog'i* kabi nomlar; bu nomlar baxshi balki shoirlar tomonidan to'qilgan joy nomlari ham bo'lishi mumkin. Dostonchilikda tarixiy voqealar, konkret tarixiy shaxslar ishtirok etgan dostonlar ham yaratilgan. Masalan “*Jizzax qo'zg'oloni*”, “*Ochildov*”, “*Mamatkarim polvon*”, “*To'lg'anoy*” dostonlari shular jumlasiga kiradi. Ammo, Fozil Yo'ldoshning “*Alpomish*” dostonida tarixiy shaxslarning nomlari uchramaydi. Xalq og'zaki ijodiga doir mubolag'a, xalq iboralari, maqol va badiiy tasvirlar folklorning keng tarqalgan namunalaridan bo'lib, tabiiy holda dostonlarda ko'plab uchraydi. So'z san'atining bu turlari barcha dostonlarning asosiy bezagi bo'lib kelgan.

Dostonni sinchiklab o'qiganimizda o'zbek xalqining qadimiy kiyim-kechaklarining nomi bilan ham tanishamiz. Agar, ota-bobolarimiz kiygan kiyim-kechaklarning nomlari ham izohlanib borilsa, o'tmish ajdodlarimiz kiygan kiyim-kechaklar o'quvchilar ko'z

o'ngida namoyon bo'ladi. Masalan: *Lovdon ro'mol – qizil ipak ro'mol. Kebanak – cho'ponlar chakmoni. Jelak – ayollar yopinchig'i. Lozimat – lozimlik. Chakman – ustki kiyim turi. Takya – 1) bosh kiyim. 2) Turar joy, yotoqxon. Tumog' – bosh kiyim, tulki terisidan tayyorlanuvchi, bosh orqa-oldini ko'krak, yelkaga qadar yopuvchi bosh kiyim. Adras – matoning nomi.*

Chochbovmat - sochga taqiladigan po'pak. Qovus – 1) kalish. 2) qavs oyi. 3) qovg'a. Choriq – oyoq kiyim turi. Chopon – paxtalik to'n kabi so'zlarni izohlab berish mumkin. Dostonda son bilan ifodalangan so'z va iboralar: yetti kecha-kunduz, to'qson alp, qirq kanizak, qirq kecha-kunduz tarzida ko'plab uchraydi. Dostonda keltirilgan ayrim sonlarga doir marosimlar, bugungi kunimizda ham o'tkazib kelinadi. Masalan: azador xonadonlarda marhumning yettisini, qirqini, o'tkazish, qirq kun chiroq yoqish, yetti chalpak va boshqalar shular jumlasidandir. Son bilan ifodalanadigan parchalar, asarda aytilmoqchi bo'lgan fikrni aniq ifoda etishda, ayrim o'rinlarining o'quvchi yodida uzoq saqlanib qolishida muhim ahamiyatga ega. Masalan: *O'n to'rt botmon birich – bronzadan bo'lgan parli yoy, qurol-yarog' turi. O'n olti urug' – Qo'ng'iro't elidagi o'zbek xalqi urug'larining soni. Qirqin qizlar – malikalarning atrofida yuradigan kanizaklar, qizlar soni. Qirq kun – xalq dostonlarida (urf-odatlarimizga ko'ra ham) uchraydigan an'anaviy son. Olmish qarich – o'lchov birligi. O'n ming uyli – aholining miqdori. Besh yuz nor – tuyalarning soni. O'n to'rt botmon – o'lchov birligi, 448 kgga teng. Bir kam to'qson – alplarning soni.* Mana shu o'rinda Alpomishning to'qsoninchi alp sifatida tan olinishi xususida dostonda aniq jumla keltirilgan: «*Dunyoda bir kam to'qson alp o'tdi, alplarning boshlig'i Rustami doston edi, oxiri bu Alpomish alp bo'lsin*» deyiladi. Xulosa qilib aytganda, dostonda sonlar, asosan, mubolag'ani kuchaytirish uchun va ayrim masalalarga aniqlik kiritish uchun qo'llaniladi. Biz yuqorida xalqimizning qadim irodasi, g'ururi, urf - odatlari aks etgan millatimiz faxri bo'lgan eposi – “Alpomish” dostonining lug'atini berdik va dostonning mohiyatini chuqur anglab yetish maqsadida, lug'at so'zlarni o'quvchi-talabalarga yodlatib, ustozlarni shu tarzda matnni atroflicha sharhlab o'rgatishga da'vat etdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOYLAR:

1. Bosim To'ychiboyev. “Alpomish” va xalq tili”. Toshkent: “G'afur G'ulom”, 2001.
2. Javqon Lapasov. “Mumtoz adabiy asarlar o'quv lug'ati”. Toshkent: «O'qituvchi», 1995 yil.
3. Vahob Rahmonov, Erkin Raxmonov, Mamlakat Latipova. “Mumtoz asarlar lug'ati”. Toshkent: “Akademnashr”, 2019.

